

CZU: 615.851.6:159.923.2

ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОДРАМЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Виорика МОКАНУ

Молдавский государственный университет

В статье представлено описание психодрамы – метод групповой психотерапии, основанный на действии, сочетающий в себе возможности и для глубокой психотерапии, и для тренинга социальных навыков. Автор попытался изложить некоторые соображения о том как своим инструментарием (ключевые понятия, основные элементы, технические приемы и фазы) данный метод предлагает находить ответы на вопросы: Как выжить? Как сохранить наследие прошлого и в то же время открыть новые пути для будущего? Что делать и как реагировать в контексте (социальных) изменений?

Ключевые слова: психодрама, психотерапия, группа, протагонист, директор, спонтанность.

USE OF PSYCHODRAMA IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND ORGANISATIONAL CHANGES

The article presents a description of psychodrama – a method of group psychotherapy based on action, combining the possibilities for both deep psychotherapy and for training social skills. The author tried to set out some considerations on the manner in which this method suggests finding answers to the questions “How to survive?”, “How to preserve the legacy of the past and at the same time open new paths for the future?”, “What to do and how to react in the context of (social) change?” with the support of this toolkit (key concepts, basic elements, techniques and phases).

Keywords: psychodrama, psychotherapy, group, protagonist, director, spontaneity.

APLICAREA PSIHODRAMEI ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR SOCIALE ȘI ORGANIZAȚIONALE

Articolul prezintă o descriere a psihodramei – o metodă de psihoterapie de grup bazată pe acțiune, care combină oportunități atât pentru psihoterapia profundă, cât și pentru formarea abilităților sociale. Autorul a încercat să expună câteva considerații cu privire la modul cum cu instrumentele sale (concepte-cheie, elemente de bază, tehnici și faze) această metodă sugerează găsirea de răspunsuri la întrebările: Cum să supraviețuim? Cum să păstrăm moștenirea trecutului și, în același timp, să deschidem noi căi pentru viitor? Ce să faci și cum să reacționezi în contextul schimbărilor (sociale)?

Cuvinte-cheie: psihodramă, psihoterapie, grup, protagonist, director, spontaneitate.

Введение

Еще К.Г. Юнг (1961) писал, что «в наше время, когда особенно значимой становится способность к адаптации, важны позитивные отношения между индивидом и обществом или группой, потому что ни один индивид не живет сам по себе, он находится в зависимости от принадлежности к какой-нибудь группе» [1]. Дж.Л. Морено открыл новые возможности для изучения групп, создав метод, основанный на действии, в котором речь идет об установлении и развитии взаимоотношений с окружающими.

Психодрама является одним из современных методов психотерапии, успевший хорошо зарекомендовать себя за 100 лет своего развития. Создатель метода Дж.Л. Морено считал, что «одна из задач психодрамы заключается в том, чтобы научить людей разрешать свои конфликты в микрокосме мира (группы)» [2]. Психодрама, уточняет Д.Киппер, с самого начала задумывалась как групповой психотерапевтический метод, как «исследование внутреннего мира и социальных отношений человека средствами ролевой игры» [3].

«Когда я впервые участвовал в психодраматической сессии, пишет П.Келлерман, то был потрясен внезапными изменениями – моментами исцеления, которым нельзя было подобрать никакого удовлетворительного объяснения. Многие из того, что происходит в психодраме, с трудом поддается схематизации, и это делает работу ускользающей и странной, но в то же время волнующей и близкой. С самого начала у меня возникло неистребимое желание понять, что же именно делает психодраму таким эффективным инструментом» [4], учитывая, что люди, идя сквозь время, восходят на новые ступени жизни, каждая из которых является переломным моментом, содержащим в себе либо возможности для роста, либо потенциальный личностный кризис. В любом случае, сложности в жизни требуют от человека повышенной способности к саморегуляции и адаптации к постоянным социальным и организационным трансформациям.

За годы своего существования психодрама накопила опыт работы со многими сложными проблемами со взрослыми различного возраста, разных профессий, и, конечно же, – с детьми и подростками [5,6]. Такая широта клинического и неклинического применения психодрамы неудивительна: этот метод исходит из того, что способность к игре естественна для человека, она свойственна и детям, и взрослым. В психодраме схематично разыгрываются разнообразные сцены и ситуации, которые отражают либо фрагменты из реальной жизни человека, либо его внутренний мир. Это позволяет исследовать сложности человека как во внешнем, так и во внутреннем мире и находить им конструктивные решения. Техники психодрамы отлично адаптируются к разным темам и разным людям/группам, они позволяют бережно и уважительно обходиться с индивидуальностью каждого человека, делая терапевтическую работу полезной, интересной и комфортной [7].

Размышляя о потенциале ролевых игр, Я.Морено отмечал, что они дают человеку возможность активно экспериментировать и расширять свой ролевой репертуар, выстраивать стратегию поведения с различных ролевых позиций (как самого человека, так и окружающих его людей). Зерка Морено говорила, что «психодрама это возможность практиковать жизнь и пробовать разные модели поведения в будущем без страха быть наказанным за совершенные ошибки» [8].

Дискуссия

Важнейшим преимуществом психодрамы является то, что исследование жизненных ситуаций и конфликтов происходит с помощью воспроизведения или *отыгрывания их в действии*, а не только с помощью диалога о них. Именно действие, физическое движение, на которых построена психодрама, повышают возможность использования такого важного источника познания себя и других, как сигналы невербального поведения. В процессе проигрывания снижается влияние привычных вербальных защитных реакций [9].

Любой поступок (действие) является поведенческим проявлением человека, исполняющего ту или иную роль. По убеждению Дж.Л. Морено, человек, в своих ролях вступая в отношения с другими людьми и с миром, самоактуализируется и меняет мир. Действуя в ролях, он формирует и изменяет условия, отчасти определяющие и оказывающие влияние на его сущность и поступки.

Морено сумел понять огромное значение этой жизненной взаимосвязи между индивидом и группой как для индивидуального развития человека, так и для развития социума. На основании этого им были сформулированы принципы групповой психотерапии:

1. Фундаментальный принцип групповой психотерапии состоит в том, что каждый индивид – а не только терапевт – может воздействовать на другого индивида в качестве терапевтического агента, любая группа – в качестве терапевтического агента на другую группу.

2. Групповая психотерапия является психотерапевтическим методом, стремящимся к наиболее оптимальной группировке членов. Этот метод содействует, если это необходимо, перегруппировке членов, приводя в соответствие констелляцию группы со спонтанными мотивами и симпатиями ее членов.

3. Групповая психотерапия – это терапия не только отдельного индивида, оказавшегося из-за трудностей адаптации и интеграции в центре внимания, но и всей группы и всех индивидов, которые с ним связаны.

Сближение сторон – индивида и группы – способствует их взаимной интеграции. основополагающим правилом является «спонтанная и свободная интеракция» между клиентами, а также между клиентами и терапевтами [10].

Психодрама является методом групповой психотерапии, в котором используется сценическая форма действия и драматургическая лексика [11]. Сам Морено выделял **пять основных элементов**:

Протагонист – участник, находящийся в центре психодраматического действия, который в течение сессии исследует некоторые аспекты своей личности. В ситуации групповой терапии ведущий рассматривает каждого участника как потенциального протагониста. Когда на роль протагониста предлагают себя несколько участников, группа должна выбрать лишь одного. Процесс выбора может протекать напряженно, эмоционально. Потребности каждого кандидата серьезно взвешиваются [12].

Директор – терапевт, тот, кто вместе с протагонистом определяет направление процесса и создает условия для постановки любой индивидуальной драмы.

Вспомогательные (или дополнительные) “я” – участники группы, которые играют роли значимых в жизни протагониста людей, тем самым способствуя развитию драматического процесса. Когда протагонист предлагает кому-то из группы побыть своим вспомогательным “Я”, важную роль в выборе такого партнера играет феномен *теле*. Согласно Морено, *теле* является фактором, влияющим на степень неслучайности социальных конфигураций. Гордон Олпорт определяет *теле* как способность с помощью особого инсайта понимать другого человека, способность точно воспринимать другого и чувствовать его. Если попытаться дать рабочее определение этому термину, можно сказать, что *теле* проявляется как мгновенное невербальное общение (например, когда двух людей в толпе по загадочными причинам тянет друг к другу) или как бессознательная взаимная приязнь (например, на психодраматической сессии протагонист выбирает одну женщину из группы на роль своей матери, а та уже заранее “знает”, что он выберет именно ее). *Теле* является важнейшим фактором работы группы, поскольку в итоге помогает людям понять свои идентификации и увидеть динамику своего переноса [13].

Зрители – часть группы, не принимающая непосредственного участия в драме. Даже те члены группы, которые прямо не участвуют в драме, тем не менее остаются активно и позитивно вовлеченными в процесс и потому получают от психодрамы и удовольствие, и пользу.

Сцена – в большинстве случаев это пространство/место в помещении достаточно просторное, чтобы там могли происходить некоторые физические перемещения, хотя в Биконе Морено построил более сложную сценическую площадку, которая была специально рассчитана на разыгрывание драмы на нескольких разных уровнях [14].

Психодраматическая сессия состоит из **трех частей/фаз**: разогрева, драматического действия и шеринга. Каждая из них представляет собой полный и автономный психодраматический процесс.

Разогрев имеет несколько важных конкретных целей:

1. Способствует возникновению спонтанности и творческой активности участников группы. Морено обращал особое внимание на то, чтобы психодрама создавала все условия для развития и использования личностного потенциала каждого человека (как любого члена группы, так и директора). Он верил в то, что эти психические процессы создадут все возможности для поиска человеком собственных путей преодоления или разрешения внутренних и внешних жизненных затруднений.

2. Облегчает общение между участниками, увеличивая ощущение доверия и принадлежности к группе с помощью разных техник, помогающих улучшить взаимодействие и взаимопонимание между всеми членами группы (например, знакомство, обмен каким-то жизненным опытом, физическая активность, которая может включать в себя разные варианты тактильного контакта или невербальной коммуникации). Процесс разогрева усиливает групповую сплоченность, одновременно давая возможность каждому из присутствующих получить представление о достоинствах и характерных чертах остальных участников группы.

3. Помогает членам группы сконцентрировать свое внимание на личностных проблемах, над которыми они хотели бы поработать на текущей психодраматической сессии.

Как правило, по окончании разогрева один или несколько участников проясняют для себя проблемы (с разной степенью уверенности и фокусировки), которые они бы хотели исследовать во время этой сессии. Иногда бывает совершенно ясно, кто из них является главным претендентом (кто-то из кандидатов по своему эмоциональному состоянию больше соответствует этой роли, чем остальные), но может случиться и так, что несколько человек достаточно разогреты. Тогда при помощи специальных техник директор и группа выбирают одного протагониста на текущую сессию (за того или иного кандидата могут голосовать участники группы; претенденты могут решить между собой, кому из них в данный момент более необходима личностная работа; сам директор может выбрать участника, который, по его мнению, сейчас больше остальных соответствует этой роли). Вне зависимости от способа выбора протагониста, очень важно, чтобы он получил одобрение и поддержку группы [15].

Драматическое действие – действие (Action или Enactment) – та часть психодраматической сессии, когда человеку, на котором сосредоточено внимание всей группы – *протагонисту*, помогают выяснить и проработать установки и чувства, вызванные ситуацией или конфликтом, неважно, идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем.

Протагонисту предлагается снова сыграть значительные для себя роли, выразить свой внутренний мир с помощью группы. Каждый аспект жизни, начиная с детства и до старости, может быть сыгран вновь: рождение и смерть детей, плач ребенка, родительская ссора, свидание подростков, споры о женитьбе или разводе, смерть старика в больничной палате, конфликт на работе, мысли молодой

женщины об аборте, автомобильная катастрофа, смерть на войне, насилие и жажда отмщения, разговор алкоголика с пустой бутылкой ликера etc. Психодраматические сцены изображают предсказуемое развитие событий или внезапные жизненные кризисы, внутренние конфликты или запутанные взаимоотношения. Постановки так же различны, как и судьбы людей, участвующих в них. Несмотря на все различия, во всех постановках существует один общий элемент, благодаря которому они становятся терапевтическими: выражение личной правды в защищенном мире воображения как средство в творческой и адаптивной манере овладеть стрессовой ситуацией, как попытка стать хозяином положения [16].

Большинство из нас привыкли мысленно вникать в проблемы, чтобы докопаться до их сути, анализировать, искать причины их возникновения и делать определенные выводы. Психодрама переносит проблему в действие. Здесь появляется возможность рассмотреть ее комплексно, развернув в пространстве и времени, в ситуации «здесь и теперь», увидев ее с разных точек зрения и восприняв всеми психическими функциями: мышлением, чувством, ощущением и интуицией [17]. По мнению Морено, когда протагонист заново переживает ту или иную ситуацию, это не только ведет к инсайту, но, кроме того, создает нужную дистанцию между человеком и событием, которое в результате, когда на него смотрят второй раз, теряет свою эмоциональную заряженность [18].

В арсенале директора есть несколько **технических приемов**, которые помогают ему оказывать протагонисту необходимую помощь. Вот они:

1. *Обмен ролями*, во время которого протагонист играет “другого”, тогда как вспомогательное “я” выступает в роли протагониста. Такой обмен дает возможность другим участникам группы получить представление об отношениях протагониста со значимыми для него людьми через сценическое ролевое разыгрывание этих отношений. Он позволяет протагонисту взглянуть на мир глазами другого человека и, находясь в его роли, услышать собственную реакцию (которую в этот момент воспроизводит вспомогательное “я”) на окружающую действительность. Это переживание может оказаться очень сильным, желанным и обладать терапевтическим эффектом, так как помогает протагонисту развить самоконтроль и дает возможность получить о себе более объективное представление [19].

2. *Дублирование* – это особый способ взаимодействия с протагонистом, который опирается на вчувствование и идентификацию с ним. Когда директор идентифицируется с протагонистом, становится его «копией», его «двойником», у него появляются шансы почувствовать то, что чувствует протагонист. Дублирование всегда произносится от первого лица – произнесенное иначе не является репликой «копии протагониста». Этот технический приём помогает директору меньше привносить в работу «своего виденья», а больше помогать протагонисту разворачивать свой внутренний мир [20].

3. *“Сверхреальность”* (surplus-reality) – это реальность, измененная с помощью воображения, когда одни аспекты могут быть преувеличены, а другие сведены к минимуму; это место драматического действия, где могут найти свое воплощение идеи и образы, пугающие или желанные воображаемые события – все это можно ярко пережить в особом пространстве, специально созданном для их воплощения.

4. *Психодраматическое зеркало* – ситуация, когда в какой-то момент психодраматического процесса протагонист со стороны наблюдает развитие действия, в котором его место занимает другой участник. Этот технический прием дает возможность протагонисту повысить степень объективности при осознании своих отношений с окружающими.

5. *Закрытие* (или *завершение*) – процесс, во время которого сценическое действие с разыгрыванием жизненных ситуаций и конфликтов протагониста завершает свой полный цикл. Например, человек, который начинает психодраму с рассказа о постоянных ссорах со своим начальником, в процессе драматического действия может выйти на исследование проблем, связанных с отношениями со своим отцом. Во время завершения психодрамы он повторно разыгрывает сцену с начальником, на сей раз стараясь вести себя совершенно по-иному и держать ситуацию под контролем. Такой новый для него тип поведения становится возможным в результате осознания связи между проблемами, которые существовали (в прошлом) в его отношениях с отцом, и актуальными проблемами в отношениях с начальником [21].

Шеринг. Третья часть психодрамы, в процессе которой каждому члену группы (как протагонисту, так и всем участникам) предлагают поделиться своими переживаниями, связанными с только что разыгранным драматическим действием. Особенно важно участие в шеринге того, кто только что был дополнительным “Я”. Все члены группы, обмениваясь своими чувствами и мыслями, без интерпре-

таций или объяснений, оказывают поддержку и протагонисту, и друг другу. Они показывают ему, что он не одинок, что другие тоже столкнулись с его проблемами [22]. Шеринг помогает участникам лучше осознать, с какими ролями или членами группы они идентифицируются. Часто это приводит к инсайту или к новым драматическим действиям, в которых протагонистами становятся другие члены группы [23].

Психодраматическая группа создает безопасное пространство, в котором с помощью психодраматических техник могут найти свое выражение архаичные, неразвившиеся, а потому самые нелицеприятные аспекты психики.

В «безопасном пространстве» психодраматической группы каждый из присутствующих, образно говоря, выставляет на всеобщее обозрение свои чувства. Это происходит как в процессе действия, так и после него, во время шеринга, когда каждый участник открывается в ответ на раскрытие протагониста.

Условия психодрамы позволяют протагонисту проявлять себя перед всей группой, открывать душевные раны, испытывать чувство вины. Иными словами, вытаскать на поверхность те чувства, которые обычно мы в себе подавляем, желая приспособиться к окружающему миру, щадить своих близких или испытывая страх перед ними. В психодраме появляется возможность проявить эти чувства, вступив с ними в контакт. От этого они не перестанут таить в себе угрозу, обременять, не станут менее серьезными, но в какой-то степени утратят свою взрывоопасность, возникающую вследствие их вытеснения, тайного присутствия и стыда за них [24].

Смысл психодрамы для протагониста не исчерпывается, однако, одним лишь осознанием и осмыслением. Он состоит прежде всего в *переживании преобразования*. В каких бы ролях ни действовал протагонист в психодраме, старых или новых, своих или чужих, он всегда является человеком, поступающим тем или иным образом, и как таковой сталкивается с педагогическими сторонами психодрамы [25], сторонами, которые раскрывают психодраму как безопасное место, в котором он может пробовать, примерять, экспериментировать, искать и находить новые способы действовать в любых реальных ситуациях. Это место, как пишет А.А. Шутценбергер, где можно вновь переживать прошлые травмы, излечить их через катарсис, поддержку группы, сверхреальность и прорабатывание [26]; можно понять и объяснить настоящее, подготовиться к будущему; можно выразить все виды чувств, примерять семейные ситуации, профессиональные ситуации и опасные ситуации.

Участие в групповой работе, подчеркивает П.Корниенко, позволяет учиться лучше взаимодействовать с другими людьми. Когда человек является протагонистом – он учится видеть свой внутренний мир со стороны и менять его, т.е. он учится быть терапевтом сам себе. Когда человек играет роли и является зрителем – он может через сопереживание приобретать новый опыт вместе с протагонистом. Психодрама позволяет всем участникам учиться видеть со стороны причины появления проблем и возможности их решения, и это умение, в перспективе, дает возможность самостоятельно находить решения своим проблемам [27].

Психодрама выводит наш *внутренний мир наружу* (Holmes 1992), разыгрывая *жизнь на сцене* (J.L. Moreno 1934), *поясняя и проясняя прошлое и обучаясь будущему* – это *репетиция жизни* (Schutzenberger 1997; Starr 1977) [28].

Таким образом, психодрама выступает средством восстановления и соединения телесных, эмоциональных и интеллектуальных потребностей человека, возвращая психике открытость, спонтанность и целостность [29].

Выводы

Таким образом, психодрама, как метод групповой психотерапии, основанный на действии, используя свой инструментарий, предлагает *через развитие спонтанности и креативности* находить ответы на вопросы: Как выжить в *это* время? Где я/мы и что важно для меня/для нас? Что делать и как реагировать в контексте (социальных) изменений? Развитие именно этой способности адекватно реагировать на новую ситуацию или же по-новому реагировать на ситуацию привычную, способность, которая основана на сейчас, а не на то, чему человек научился в прошлом и что он слепо прилагает каждый раз ко всякой ситуации, помогает человеку ориентироваться и адаптироваться к постоянным социальным и организационным трансформациям.

По мнению Морено, спонтанность связана с творческими способностями. Дети, «не испорченные» условностями, «культурными консервами» или стереотипами, являются для Морено образцом спон-

танности. Доступ к ресурсам спонтанности и креативности имеет прямое отношение к выживанию в непредсказуемых и порой грозных обстоятельствах. Спонтанность и креативность – это, как пишет А.А. Шутценбергер, иные названия для интеллекта. Они включают эмоциональный интеллект, инсайт и интуитивно правильное действие.

Литература:

1. БАРЦ, Э. *Игра в глубокое: Введение в юнгианскую психодраму*. Москва: Независимая фирма «Класс», 2001. 144 с. ISBN 5-86375-086-3, 3-268-00065-7
2. MORENO, J.L. *Who Shall Survive: A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Isha Books, 2013. ISBN-13 : 978-9332853775
3. КИППЕР, Д. *Клинические ролевые игры и психодрама*. Москва: Независимая фирма «Класс», 1993. 224 с. ISBN 5-86375-003-0
4. КЕЛЛЕРМАН, П.Ф. *Психодрама крупным планом: Анализ терапевтических механизмов* /Пер. с англ. И.А. Лаврентьевой. Москва: Независимая фирма «Класс», 1998. 240 с. Библиотека психологии и психотерапии. ISBN 5-86375-093-6
5. КАРП, М., ХОЛМС, П., ТАУВОН, К.Б. *Руководство по психодраме* /Под ред П.П. Горностая; пер.с англ. О.П. Прокоповой. Киев, 2013. 344 с. ISBN 978-966-97310-0-5
6. ОСУХОВА, Н. *Применение психодрамы в психотерапии с детьми, пережившими насилие*. <https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200004306>
7. КОРНИЕНКО, П. Базовые принципы и техники психодрамы. В: *Психодрама на сцене и за кулисами*. Выпуск №5. /Под ред. Н.Б. Долгополова, Е.С. Палачевой. Москва: МИГИП, 2015. 135 с.
8. КАРП, М., ХОЛМС, П., ТАУВОН, К.Б. *Указ. работа*.
9. ФУРМАНОВ, И.А., ФУРМАНОВ, Н.В. *Основы групповой психотерапии: Учебное пособие*. Минск: Тесей, 2004. 256 с. ISBN 985-463-119-2
10. *Там же*.
11. ХОЛМС, П. *Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама*. Москва: Корвет, 2017. 232 с. ISBN 978-5-7312-0338-8
12. КИППЕР, Д. *Указ. работа*.
13. ЛОПУХИНА, Е.В., МИХАЙЛОВА, Е.Л. *Играть по-русски. Психодрама в России: истории, смыслы, символы*. Москва: Независимая фирма «Класс», 2003. 320 с. Библиотека психологии и психотерапии, вып.105. ISBN 5-86375-050-2
14. ХОЛМС, П., КАРП, М. *Психодрама: Вдохновение и техника*. Москва: Независимая фирма «Класс», 2009. 288 с. Библиотека психологии и психотерапии. ISBN 978-5-86375-066-9
15. *Там же*.
16. КЕЛЛЕРМАН, П.Ф. *Указ. работа*.
17. БАРЦ, Э. *Указ. работа*.
18. ЛОПУХИНА, Е.В., МИХАЙЛОВА, Е.Л. *Указ. работа*.
19. ХОЛМС, П., КАРП, М. *Указ. работа*.
20. КОРНИЕНКО, П. *Указ. работа*.
21. ХОЛМС, П., КАРП, М. *Указ. работа*.
22. КИППЕР, Д. *Указ. работа*.
23. ЛОПУХИНА, Е.В., МИХАЙЛОВА, Е.Л. *Указ. работа*.
24. БАРЦ, Э. *Указ. работа*.
25. ЛЕЙТЦ, Г. *Психодрама: Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено: монография* /Пер. с нем А.М. Боковикова. Москва: Когито-Центр, 2017. 380 с. – (Современная психотерапия). ISBN 978-5-89353-495-5
26. ШУТЦЕНБЕРГЕР, А.А. *Практическое пособие по психогенеалогии. Раскрыть семейные секреты, отдать долги предкам, выбрать свою собственную жизнь*. Москва: Независимая фирма «Класс», 2016. 128 с. ISBN 978-5-86375-225-9 (РФ)
27. КОРНИЕНКО, П. *Часто задаваемые вопросы о психодраме* -<https://psy-education.ru/content/others/psychodrama-faq>
28. КАРП, М., ХОЛМС, П., ТАУВОН, К.Б. *Указ. работа*.
29. КОРНИЕНКО, П. *Указ. работа*.

Примечание: Статья была представлена на Международном научном семинаре «Прикладная психология в контексте социальных изменений», состоявшемся 29 сентября 2021 года (формат online).

Данные об авторе:

Виорика МОКАНУ, доктор психологических наук, конференциар университетар, факультет психологии и педагогических наук, социологии и социальной помощи.

E-mail: vikmocanu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1360-4319

Представлено 08.10.2021